

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

WSP PLAN ZA SISTEM VODOSNABDEVANJA – JKP „VODOVOD-KRUŠEVAC“: ZAŠTITA IZVORIŠTA, TRETMAN I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Sara Milosavljević, mast. struk. inž. zašt. živ. sred.

JKP „Vodovod-Kruševac“, Kruševac

s.milosavljevic.vodovodks@gmail.com

Rezime

Rad prikazuje Plan za bezbednu vodu za piće (WSP) sa posebnim osvrtom na sistem vodosnabdevanja i značaj zaštite izvorišta Jezera Čelije. Obuhvaćeni su procesi prerade i dezinfekcije vode, kao i rad stanica za dohlorisanje u cilju očuvanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Posebna pažnja posvećena je analizi opasnosti i proceni rizika koji mogu ugroziti kvalitet vode i bezbednost korisnika. Cilj rada je sagledavanje mera zaštite izvorišta i unapređenje sigurnosti sistema vodosnabdevanja.

Ključne reči: WSP, Jezero Čelije, izvorište, prerada vode, procena rizika

WSP PLAN FOR THE WATER SUPPLY SYSTEM – “VODOVOD-KRUŠEVAC”: SOURCE PROTECTION, TREATMENT, AND RISK MANAGEMENT

Abstract

This paper presents the Water Safety Plan (WSP) with special emphasis on the water supply system and the importance of protecting the Čelije Lake water source. The processes of water treatment and disinfection, as well as the operation of rechlorination stations aimed at preserving the sanitary quality of drinking water, are included. Special attention is given to hazard analysis and risk assessment that may threaten water quality and consumer safety. The aim of the paper is to examine measures for water source protection and improve the safety of the water supply system.

Key words: WSP, Čelije Lake, water source, water treatment, risk assessment

UVOD

Kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova očuvanja javnog zdravlja. Sigurno vodosnabdevanje ima veliki značaj za stanovništvo, privredu i zaštitu životne sredine, zbog čega sistemi za vodosnabdevanje moraju funkcionisati pouzdano i kontinuirano, uz stalnu kontrolu svih potencijalnih opasnosti koje mogu ugroziti kvalitet vode.

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja, razvoj transporta i industrije, kao i nedovoljna obrada komunalnih i industrijskih otpadnih voda, doveli su do značajnog antropogenog uticaja na kvalitet voda (Kanownik i sar., 2019). Povećano prisustvo različitih zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama predstavlja ozbiljan rizik po ekosisteme i zdravlje stanovništva, zbog

čega je neophodno razvijati savremene i preventivne pristupe zaštiti vodnih resursa [3].

U oblasti zaštite i upravljanja vodnim resursima, jedan od najznačajnijih evropskih propisa predstavlja *Okvirna direktiva o vodama Evropske komisije (2000/60/EK)*, pored nje i *Direktiva (EU) 2020/2184 o kvalitetu vode za piće*, koja definiše zahteve za zdravstvenu bezbednost vode namenjene ljudskoj upotrebi. U Republici Srbiji oblast upravljanja i zaštite voda uređena je kroz više propisa. Osnovni pravni okvir predstavlja *Zakon o vodama* („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 – dr. zakon), kojim su definisani principi integralnog upravljanja vodama i zaštite vodnih resursa. Kvalitet vode za piće regulisan je *Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće* („Službeni list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i „Službeni glasnik RS“, br. 28/19), dok su kriterijumi za procenu kvaliteta voda definisani *Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda* („Službeni glasnik RS“, br. 74/11).

Najefikasniji način za obezbeđivanje bezbedne vode za piće zasniva se na kontroli opasnosti i mogućih problema u sistemu vodosnabdevanja, što je osnova Plana za bezbednu vodu za piće (Water Safety Plan – WSP). WSP predstavlja preventivni pristup upravljanju rizicima koji obuhvata sve delove sistema – od izvorišta i prerade vode, preko distribucije, do krajnjeg korisnika. Za razliku od ranijeg pristupa, koji se uglavnom zasnivao na kontroli kvaliteta gotove vode, WSP je usmeren na prepoznavanje problema pre nego što dođe do ugrožavanja kvaliteta vode za piće. Njegova primena omogućava prepoznavanje i kontrolu rizika, racionalniju upotrebu resursa, veće poverenje korisnika u ispravnost vode za piće, efikasniji rad postrojenja i manju potrebu za hitnim intervencijama [1]. Poseban značaj WSP pristupa ogleda se u sveobuhvatnom upravljanju rizicima, bilo da su oni fizički, hemijski ili biološki.

Kao rezultat stručnog usavršavanja i obuke koju je organizovalo Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI), u saradnji sa Regionalnom mrežom za razvoj kapaciteta (RCDN), pod nazivom „Planovi za bezbednu vodu za piće u redovnim uslovima rada vodovodnog sistema“, održane 22–23. januara 2026. godine, sastavljen je tim i razvijen je WSP plan za sistem vodosnabdevanja JKP „Vodovod-Kruševac“. Ova obuka pomogla je boljem upravljanju rizicima u vodovodnom sistemu.

U okviru WSP pristupa posebnu ulogu imaju analiza opasnosti i procena rizika (Hazard Analysis and Risk Assessment – HARA), kao centralne komponente sistema upravljanja bezbednošću vode. Ovaj proces podrazumeva identifikovanje, procenu i određivanje prioriteta rizika koji mogu ugroziti kvalitet vode i zdravlje korisnika. Opasnosti (hazardi) predstavljaju mikrobiološke, hemijske i fizičke agense koji mogu negativno uticati na bezbednost vode, dok su opasni događaji situacije koje dovode do pojave opasnosti ili sprečavaju njihovo uklanjanje. Rizik se definiše kao verovatnoća pojave opasnog događaja i njegovog mogućeg uticaja na sistem vodosnabdevanja. Radi smanjenja i kontrole rizika primenjuju se kontrolne mere, koje imaju za cilj sprečavanje pojave opasnosti ili ublažavanje njihovih posledica, kao i korektivne mere koje se sprovode kada postojeće kontrolne mere ne daju očekivane rezultate [5]. Na taj način WSP

omogućava da se problemi prepoznaju i spreče na vreme, umesto da se reaguje tek nakon njihovog nastanka.

Tabela 1. Primer procene rizika u okviru WSP plana JKP „Vodovod-Kruševac“
Table 1. Example of risk assessment within the WSP plan
of “Vodovod-Kruševac”

Hazard	Hazardni događaj	V	P	Ocena rizika	Nivo rizika	Kontrolna mera	Validacija kontrolne mere	Ponovna procena rizika
Mikrobiološki	Pad rezidualnog hlora u mreži zbog dugog zadržavanja vode	4	5	20	Veoma visok	Kontrola vremena zadržavanja vode, recirkulacija, dohlorisanje	Redovan monitoring rezidualnog hlora u mreži potvrđuje efikasnost mere	Nizak uz operativni monitoring
Mikrobiološki	Kontaminacija usled pucanja cevovoda	4	5	20	Veoma visok	Plan zamene instalacija, monitoring pritiska	Kontrola kvarova i laboratorijske analize nakon intervencija	Srednji
Mikrobiološki	Pad pritiska u distributivnoj mreži	4	5	20	Veoma visok	Monitoring pritiska i izolacija dela mreže	SCADA nadzor i terenska kontrola	Srednji
Hemijski	Degradacija NaOCl usled nepravilnog skladištenja	4	4	16	Visok	Skladištenje u tamnom i hladnom prostoru, kontrola roka trajanja	Periodične provere koncentracije rastvora	Nizak
Hemijski	Pogrešno doziranje hlora	3	4	12	Srednji	Redovna kontrola dozirne opreme i obuka zaposlenih	Provera rezidualnog hlora i laboratorijske analize	Nizak
Mikrobiološki	Manje efikasna dezinfekcija usled povećane mutnoće vode	4	4	16	Veoma visok	Unapređenje koagulacije, flokulacije i filtracije	Monitoring mutnoće i mikrobioloških parametara	Nizak
Fizički	Kvar pumpe ili prekid napajanja	3	5	15	Visok	Agregat i rezervno napajanje	Testiranje rezervnog sistema napajanja	Nizak
Mikrobiološki / fizički	Neovlašćen pristup objektima i rezervoarima	2	5	10	Srednji	Zaključavanje objekata, video nadzor, zaštitna ograda	Evidencija incidenata i fizičke kontrole objekata	Nizak
Operativni	Pogrešno doziranje hlora usled ljudskog faktora	3	4	12	Visok	SOP procedure, obuka zaposlenih	Redovne provere doziranja i interni nadzor	Nizak
Operativni	Kvar analizatora hlora	3	4	12	Visok	Redovna kalibracija i servis	Uporedna ručna merenja	Nizak

OPIS VODOVODNOG SISTEMA

Sistem za snabdevanje vodom za piće grada Kruševca predstavlja složen i razgranat vodovodni sistem koji obuhvata zahvatanje sirove vode, njenu preradu u postrojenju za proizvodnju vode za piće, kao i distribuciju do krajnjih korisnika putem razvijene vodovodne mreže. Osnovne komponente sistema vodosnabdevanja čine:

- izvorište vodosnabdevanja – veštačka hidroakumulacija Čelije,
- postrojenje za preradu vode – Fabrika vode u Majdevo,
- vodovodna mreža za transport i distribuciju vode do svih potrošača uz obezbeđenje potrebnog pritiska,
- stanice za dohlorisanje periferne mreže

Centralizovani sistem vodosnabdevanja grada Kruševca oslanja se na akumulaciju Čelije kao primarni izvor sirove vode, koja se nakon zahvatanja podvrgava kompletnom procesu prerade i dezinfekcije u Fabrici vode Majdevo, čime se obezbeđuje zdravstveno ispravna voda za piće u skladu sa važećim propisima [4].

IZVORIŠTE VODOSNABDEVANJA

Veštačka hidroakumulacija Čelije formirana je 1979. godine na reci Rasini kao višenamenski vodni objekat, prvenstveno projektovan za ujednačavanje proticaja, zaštitu od poplava, navodnjavanje i rekreaciju. Funkcija vodosnabdevanja postala je primarna u završnoj fazi izgradnje brane, kada je doneta odluka o izgradnji postrojenja za preradu vode u Majdevu.

Akumulacija se prostire u dužini od oko 10 km i poseduje složenu morfometrijsku strukturu sa tri glavna basena: Zlatarski, Vasički i Radojkovički.

Slika 1. Položaj akumulacije Čelije (Izvor:[3])
Figure 1. Location of Čelije Lake (Source: [3])

U basenu Radojković nalazi se vodozahvat iz kojeg se zahvata voda za preradu u Fabrici vode Majdevo.

Maksimalni mogući nivo jezera je na 284 m n.v., čime je najveća moguća dubina jezera bila 48 m, zapremina 68.000.000 m³, a površina 4,48 km². Kota normalnog uspora je na 277 m n.v., što je određivalo zapreminu od 41.000.000 m³, površinu vodenog ogledala 3,04 km², maksimalnu dubinu 41 m i srednju dubinu od 12,9 m [2].

MONITORING I KVALITET VODE IZVORIŠTA

Vodovod Kruševac od 1987. godine sprovodi redovna ekološka i kvalitativna ispitivanja vode akumulacije Čelije. Monitoring se vrši na više mernih stanica na pritokama Rasini i Blatašnici, kao i unutar same akumulacije, uz uzorkovanje po dubini od površinskog sloja do dna.

Prema dostupnim merenjima, jezero Čelije se klasifikuje kao eutrofno, sa izraženim pritiscima na kvalitet vode usled: ispuštanja netretiranih sanitarnih i industrijskih otpadnih voda iz uzvodnih naselja (Brus, Blace i dr.), poljoprivrednih aktivnosti u slivu, nelegalne gradnje [6].

Navedeni faktori predstavljaju značajne rizike za očuvanje kvaliteta vode izvorišta prvog reda, zbog čega je neophodna primena sveobuhvatnih mera zaštite akumulacije. U cilju dugoročne održivosti izvorišta izrađeni su ključni planski dokumenti, uključujući elaborat o zonama sanitarne zaštite, prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije, kao i studiju zaštite predela izuzetnih odlika „Čelije“ [6]. Jedna od mera za očuvanje kvaliteta vode i zaštite životne sredine, je redovno organizovanje akcija čišćenja jezera Čelije u saradnji sa lokalnim partnerima, poput: kompanije Henkel, Ronilačkog saveza Srbije, Ronilačkog kluba „Viking“, Gradskom upravom grada Kruševca i drugim sportskim organizacijama.

Druga ključna mera koja se sprovodi u cilju zaštite akumulacije Čelije, značajnog regionalnog izvorišta vode za piće, je potpisivanje Memoranduma o razumevanju na zaštiti i održivom korišćenju akumulacije Čelije između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac, kojim je pokrenuta realizacija projekta. Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće kolektorske infrastrukture na slivnom području jezera Čelije. Projekat se finansira iz IPA fondova u vrednosti od 11 miliona evra. Kolektori su završeni, postrojenje u Blacu je pri kraju izgradnje i očekuje se puštanje u probni rad, dok je završetak postrojenja u Brusu planiran tokom 2027. godine.

PROCES PRERADE I DEZINFEKCIJE VODE

Sirova voda iz akumulacije Čelije zahvata se na vodozahvatu Radojkovići i transportuje do Fabrike vode u Majdevu, gde prolazi kroz tehnološki proces prerade koji obuhvata fizičko-hemijske i mikrobiološke tretmane u cilju postizanja zdravstveno ispravne vode za piće.

Dezinfekcija predstavlja završnu i jednu od ključnih faza prerade vode, kojom se obezbeđuje mikrobiološka bezbednost vode pre ulaska u distributivnu mrežu. Proces dezinfekcije sprovodi se kontrolisano, uz stalno praćenje parametara kvaliteta vode i održavanje rezidualnog dezinfekcionog sredstva u mreži, kako bi se sprečila sekundarna kontaminacija tokom distribucije.

Proces prerade vode u Fabrici vode za piće u Majdevu započinje zahvatanjem sirove vode iz jezera Čelije sa odabrane dubine, nakon čega se voda cevovodom dužine 2964 m slobodnim padom transportuje do fabrike. Neposredno iza izlazne zatvaračnice brane Čelije vrši se preddezinfekcija sirove vode elementarnim hlorom. Nakon dolaska u fabriku vode, u cevovod sirove vode dozira se rastvor

aluminijum-sulfata određene koncentracije, čime započinje proces koagulacije. Voda sa dodatim koagulantom odvodi se u raspodelnu komoru, gde se dozira i rastvor poliakrilamida koji omogućava formiranje flokula, odnosno čestica koje vezuju nečistoće iz vode.

Iz raspodelne komore voda odlazi u objekat za flokulaciju, gde se proces odvija u dva stepena. U prvom stepenu vrši se brzo mešanje radi formiranja flokula, dok se u drugom stepenu obavlja sporo mešanje kako bi došlo do njihovog ukрупnjavanja i pripreme za taloženje. Nakon flokulacije voda se odvodi u dva lamelna taložnika kapaciteta po 500 l/s, gde dolazi do bistenja vode. Flokule se talože na dno taložnika, dok se bistra voda preko sabirnih kanala odvodi ka ozonatoru.

Proces ozoniranja odvija se u dve linije, pri čemu se ozon proizvodi iz tečnog kiseonika u generatorima ozona i cevovodima uvodi u komore za ozoniranje vode. Nakon potrebnog kontaktnog vremena voda se odvodi na filtraciju, dok se višak ozona uništava u destrukturu ozona. Filtracija se vrši na osam brzih gravitacionih filtera površine 63 m² sa troslojnom filterskom ispunom koju čine hidroantracit, kvarcni pesak i šljunak. Voda prolazi kroz filterske slojeve, nakon čega se preko sistema dizni i regulacionih ventila odvodi u rezervoar finalne vode.

U rezervoaru finalne vode vrši se završno hlorisanje elementarnim hlorom radi konačne dezinfekcije prečišćene vode. Nakon toga voda prolazi kroz tretman ultraljubičastim zračenjem, čime se dodatno obezbeđuje mikrobiološka ispravnost vode za piće. Tako prečišćena voda se zatim cevovodom dužine oko 20 km slobodnim padom transportuje do Kruševca [4].

Efikasnost prerade i dezinfekcije se kontroliše redovnim laboratorijskim monitoringom hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta vode u mreži, u laboratorijama Fabrike vode Majdevo u okviru JKP „Vodovod-Kruševac“ analizira se: gradska mreža (svakog utorka, 3 rezervoara i 12 različitih punktova u gradu), periferna mreža (svake srede, različiti delovi periferne mreže). Zavod za javno zdravlje Kruševac vrši uzorkovanje i analizu tri puta nedeljno, 15 različitih punktova, 8 kombinacija). Uzorkovanje i analiza jezera obavlja se jednom mesečno.

Iz datih grafika 1 i 2 može se zaključiti da je kvalitet vode za piće u sistemu vodosnabdevanja tokom 2025. godine bio na veoma visokom nivou usaglašenosti sa važećim pravilnicima, jer se procenat ispravnosti hemijskih i mikrobioloških analiza kreta između 98% i 100% za sve tri posmatrane tačke. Takođe se može uočiti da Finalna voda pokazuje stabilan kvalitet tokom cele godine, sa minimalnim oscilacijama, što ukazuje na efikasan proces prerade vode u fabrici vode, isto tako Rezervoar Bagdala. Distribuciona mreža ima najveće oscilacije, naročito tokom juna usled promena temperature kada moć dezinfekcionog sredstva opada. Nakon toga evidentno je da je sistem stabilizovan i da nisu prisutna dugotrajna odstupanja kvaliteta vode.

Grafik 1. Rezultati hemijske analize vode za piće za 2025. godinu

(Izvor: Zavod za javno zdravlje Kruševac)

Graph 1. Results of the Chemical Analysis of Drinking Water for 2025

(Source: Institute of Public Health Kruševac)

Grafik 2. Rezultati mikrobiološke analize vode za piće za 2025. godinu

(Izvor: Zavod za javno zdravlje Kruševac)

Graph 2. Results of the Microbiological Analysis of Drinking Water for 2025

(Source: Institute of Public Health Kruševac)

Stanice za dohlorisanje u perifernoj distributivnoj mreži predstavljaju važan deo sistema vodosnabdevanja, jer omogućavaju održavanje potrebne koncentracije rezidualnog hlora u udaljenim i razgranatim delovima mreže. Postojeće hlorne stanice su Koševi, Begovo Brdo, Kukljin, Brajkovac, Padež, Krvavica, Konjuh i Modrica, dok je stanica za dohlorisanje u Petini puštena u rad i trenutno se nalazi u fazi testiranja. Sistem za dohlorisanje sastoji se od dozirne pumpe i pratećih instalacija za bezbedno doziranje rastvora natrijum-hipohlorita. Održavanje i kontrolu rada stanica obavlja tehničar zadužen za dopunu rezervoara rastvorom natrijum-hipohlorita, kao i za redovno praćenje koncentracije rezidualnog hlora na ulazu i izlazu iz objekta [7].

ZAKLJUČAK

Primena WSP koncepta u sistemu vodosnabdevanja JKP „Vodovod-Kruševac“ omogućila je da se jasno definišu kritične tačke u sistemu i okarakterišu kao potencijalni rizici a to je jedan od koraka ka preventivnom reagovanju i samim tim većoj izloženosti i ranjivosti sistema. Poseban značaj u ovom procesu ima zaštita akumulacije Čelije kao osnovnog izvorišta vodosnabdevanja, imajući u vidu brojne pritiske i negativne faktore kojima je izložena. Rezultati monitoringa kvaliteta vode pokazuju da se održava visok stepen zdravstvene ispravnosti vode za piće i sve to zahvaljujući stabilnosti procesa prerade i dezinfekcije u Fabrici vode Majdevo. Istovremeno, kontinuirano unapređenje sistema, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu, sprovođenje zaštitnih mera u slivu akumulacije i primena kontrolnih i korektivnih mera u okviru WSP plana predstavljaju osnov za dugoročan uspeh u očuvanju kvaliteta vode.

LITERATURA

1. G. Gavrilović, Analiza opasnosti i procena rizika (2026)
2. Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Ažurirana studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Čelije“ na reci Rasini, (2019)
3. J. Ž. Jovanović, Rasprostranjenje cijanobakterija u površinskim vodama namenjenim za vodosnabdevanje i rekreaciju u Srbiji (2020)
4. Milosavljević, V., Grašić, S., Stojanović, M., Petrović, T., Banović, Lj., Berbakov, A., Vodovod Kruševac – 40 godina fabrike vode za preradu i proizvodnju vode za piće u Majdevu (2024)
5. Ristanović-Ponjavić, I., Opis sistema i identifikacija hazarda (opasnosti) (2026)
6. Zavod za zaštitu prirode Srbije, Zaštićeno stanište „Čelije“ – studija zaštite, (2021)
7. Milosavljević S., Šljivić-Radmanović M., Mitrović S., Plan za bezbednu vodu za piće – JKP „Vodovod-Kruševac“ (2026)